

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Нарзуллаев Ш.Ш., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. <i>Обоснование хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы с точки зрения клиники и морфологии</i>	202	Narzullaev Sh.Sh., Babajanov A.S., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. <i>Justification of surgical intervention for nodular thyroid lesions from a clinical and morphological perspective</i>
Неъматуллаева М.Л. <i>Последствия перенесенного COVID-19 и его влияние на качество жизни больных с патологией сердца</i>	208	Nematullayeva M.L. <i>The consequences of COVID-19 and its impact on the quality of life of patients with heart disease</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсультнинг ўткир даврида беморларда даво усулларини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги</i>	211	Nurova Z.Kh. <i>The choice of treatment methods for patients in the acute period of cardioembolic stroke and the relationship of clinical outcomes</i>
Паноев Х.Ш. <i>Значение морфо-функциональных показателей в прогнозе психомоторного развития детей</i>	215	Panoev Kh.Sh. <i>The importance of morphofunctional indicators in the prognosis of psychomotor development of children</i>
Pulatova P.H. <i>Yurakning koronar qon tomirlar kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi</i>	220	Pulatova P.Kh. <i>Coronary heart disease and kidney dysfunction</i>
Раджабова Г.Б. <i>Алгоритм прогноза осложнений при токсических алкогольных поражениях печени</i>	226	Radjabova G.B. <i>An algorithm for predicting complications in toxic alcoholic liver damage</i>
Расулова Н.А., Хабибова Н.Н. <i>Сравнительный анализ диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии у больных СД 2 типа</i>	233	Rasulova N.A., Khabibova N.N. <i>Comparative analysis of the diagnostic effectiveness of cytological and immunohistochemical methods in assessing oncological risk of leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus</i>
Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlar</i>	238	Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Morphological changes in the thymus under the influence of experimental chemotherapy</i>
Паноев Х.Ш. <i>Программа прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста</i>	243	Panoev Kh.Sh. <i>A program for predicting the psychomotor development of preschool children</i>
Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж. <i>Экспериментда бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи суткадаги уруғдонлардаги морфологик ўзгаришлар тавсифи</i>	247	Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J. <i>Characteristics of morphological changes in the testes on the seventh day after traumatic brain injury in the experiment</i>
Рахматова С.Н., Джумаев Б.И. <i>Ўшларда ишемик инсультдан кейинги даврда беморларда хавф омиллари, этиопатогенетик турларининг учраш даражалари ва уларнинг клиник хусусиятлари</i>	251	Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I. <i>Risk factors in patients after ischemic stroke in young people, levels of occurrence of etiopathogenetic types and their clinical features</i>
Po'latova P.H. <i>Surunkali buyrak kasalligi va miokard infarkti - yuqori xavf kombinatsiyasi</i>	256	Pulatova P.Kh. <i>Chronic kidney disease and myocardial infarction are - a high risk combination</i>
Soliyev A.A. <i>Stomatologiya morfofunktsional tizimlar doirasida og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlovchi fan sifatida</i>	261	Soliyev A.A. <i>Dentistry as a science ensuring oral health within the framework of morphofunctional systems</i>
Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н. <i>Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта: диагностика и лечение воспалительных заболеваний</i>	264	Sabirov B.K., Khabibova N.N. <i>The influence of chronic renal failure on the condition of the oral mucosa: diagnosis and treatment of inflammatory diseases</i>

ЭКСПЕРИМЕНТДА БОШ МИЯ ШИКАСТЛАНИШИДАН КЕЙИНГИ ЕТТИНЧИ СУТКАДАГИ УРУҒДОНЛАРДАГИ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР ТАВСИФИ

Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
raximova.gulnoz@bsmi.uz, teshayev@bsmi.uz

***Резюме.** Бош мия шикастланиши тиббий тадқиқотларнинг энг муҳим аспектларидан бири бўлиб, тез-тез учраши, таххис қўйишидаги қийинчиликлар ва асоратларининг оғирлиги туфайли кўпинча ўлимга олиб келади. Бу нафақат тўғридан-тўғри механик шикастланиш соҳасида, балки асаб, эндокрин, юрак-қон томир ва бошқа тизимларда ҳам патофизиологик, биокимёвий ва морфофункционал ўзгаришлар мажмуасида намоён бўладиган организмда умумий адаптив жавобни келтириб чиқарадиган таъсир кўрсатади. Кўпинча эркалар меҳнатга лаёқатли ёшда бу жароҳатдан ўлишиди ёки ногирон бўлиб қолишиди ва аксар ҳолларда бепуштлиқ ҳам кузатилади. Биз тадқиқотимизда оқ зотсиз каламушларда моделлаштирилган бош мия шикастидан кейинги уруғдонларда бўладиган патоморфологик ўзгаришларни динамикада 1-, 3-, 7- ва 21-суткаларда кузатдик.*

***Калим сўзлар:** бош мия шикастланиши, уруғдонлар, бурама уруғ найчалари.*

CHARACTERISTICS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE SEVENTH DAY AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY IN THE EXPERIMENT

Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
raximova.gulnoz@bsmi.uz, teshayev@bsmi.uz

***Resume.** Traumatic brain injury is one of the most important aspects of medical research and often leads to death due to its frequency, difficulties with diagnosis and the severity of complications. It has an effect that causes a general adaptive response in the body, manifested in a complex of pathophysiological, biochemical and morphofunctional changes not only directly in the area of mechanical damage, but also in the nervous, endocrine, cardiovascular and other systems. Because of this injury, men often die or become disabled in working age, and in most cases infertility is also observed. In our study, we observed pathomorphological changes in the testicles in dynamics on the 1st, 3rd, 7th and 21st days after traumatic brain injury, modeled on white outbred rats.*

***Key words:** traumatic brain injury, testis, convoluted seminiferous tubules.*

ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕМЕННИКОВ НА СЕДЬМЫЕ СУТКИ ПОСЛЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
raximova.gulnoz@bsmi.uz, teshayev@bsmi.uz

***Резюме.** Черепно-мозговая травма является одним из наиболее важных аспектов медицинских исследований и часто приводит к летальному исходу из-за его частоты, трудностей с диагностикой и серьезности осложнений. Она оказывает действие, вызывающее общий адаптивный ответ в организме, проявляющееся в комплексе патофизиологических, биохимических и морфофункциональных изменений не только непосредственно в области механических повреждений, но и в нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других системах. Из-за этой травмы часто мужчины умирают или становятся инвалидами в трудоспособном возрасте, и в большинстве случаев также наблюдается бесплодие. В нашем исследовании мы наблюдали патоморфологические изменения в семенниках в динамике на 1-й, 3-й, 7-й и 21-й сутки после черепно-мозговой травмы, моделированной на белых беспородных крысах.*

***Ключевые слова:** черепно-мозговая травма, семенники, извитые семенные канальцы.*

Кириш: Травматик бош мия шикастланиши (ТБМШ) - бу бош мия тўқималарининг жисмоний шикастланиши бўлиб, бу мия функциясининг, шунингдек, бошқа органлар ва тизимларнинг вақтинча ёки доимий бузилишига олиб келади [1,2]. Россияда Федерал давлат статистика хизмати маълумотларига кўра, ҳар йили 600000 га яқин инсонда бош мия шикастланиши қайд этилади.

Улардан 50000 кишида ўлим ёки оғир асоратлар кузатилади [3]. Ўзбекистонда ТБМШ йилига ҳар 100000 аҳолига 592 дан ортиқ ҳолатни ташкил этади [4]. Бухоро вилоятида Вилоят Соғлиқни сақлаш бошқармаси статистик маълумотларига кўра, ТБМШ сони 2023 йилда умумий 5177 та бўлиб, шулардан 68,94% маиший, 17,46% криминал, 7,22% йўл транспорт ҳодисаси, 5,23% спорт, 1,14% иш омили сабаб булган. Стационарга ётқизилган беморларнинг 66,14% эркак, 33,86% аёл бўлган. Шаҳарга нисбатан қишлоқ аҳолисида кўпроқ кузатилган. Беморларнинг 47,37%и 18-35 ёш категориясига таааллуқли. Умумий йўл транспорт ҳодисаси сони 1800 та бўлиб, энг кўп ёз мавсумида учраган (27,6%). Бош жароҳатлари шикастланиш механизмига ва таъсир кучига қараб макро ва микроскопик бўлиши мумкин бўлган таркибий ўзгаришларни келтириб чиқаради. ТБМШ баъзида ҳатто визуал тадқиқотларда яққол тизимли мия шикастланиши бўлмаса ҳам турли хил асоратларга олиб келиши мумкин [5].

Тадқиқотнинг мақсади: тажрибадаги ўткир бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи кунда жинсий етук оқ зотсиз эркак каламуш уруғдонларидаги морфологик ўзгаришларни ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: тадқиқот жинсий етук оқ зотсиз эркак каламушларда ўтказилди. Ҳайвонлар стандарт шароитда сақланди. Ҳайвонларнинг барча тажрибалари маҳаллий этика кўмитасининг розилиги билан амалга оширилди. 80 та каламушда “йўл-транспорт ҳодисаси” модели имитация қилиниб, транспорт воситаси кўринишидаги мосламада тажриба ўтказилди (патент рақами № FAP 02271) ва бош миясига ёпиқ шикаст етказилди. Тажрибадан 7 кундан кейин 18 та назоратдаги каламуш (1в-гурух) ва 18 та бош мия травмаси олган каламуш (2в-гурух) декапитация қилиниб, уруғдонлари ажратиб олинди ва гистологик текширилди.

Тадқиқот натижалари: 7-сутка назорат гуруҳ каламушларнинг уруғдонларида макроскопик жиҳатдан алоҳида ўзгаришлар бўлмади. Гистологик текширувда оқсил қавати уруғдон стромасида эластик ва коллаген толалари ҳамда бириктирувчи тўқима хужайралари билан аниқ ажралиб туради. Интерстициал қаватда Лейдиг хужайраларини кўриш мумкин.

7-сутка тажриба гуруҳ каламушларида макроскопик ўзгаришлар: уруғдонларнинг ранги ва тузилиши ташқи томондан ўзгармаган, консистенцияси бўшроқ. Гистологик текширувда стромал қисмда оқсил қавати юққалашган, қон томирлар диаметри кичрайган, баъзи кўриш соҳаларида Лейдиг хужайраларининг парчаланиши ва лизиси кўринади. Уруғдонларнинг стромал қисмининг капилляр ўзанининг редукцияси туфайли томирлар диаметри 17% га камайганини аниқланди. Интерстициал қаватдаги Лейдиг хужайралари сони тажриба динамикасида 32,4% га камайди (1-расмга қаранг).

1-расм. 7-сутка травматик бош мия шикастланишидан кейин тажриба гуруҳ оқ зотсиз каламушлар уруғдони: а-оқсил қаватининг ингишқалашши; б-қон томирлар торайиши; в-бурама уруғ найчалари диаметрининг камайиши. Бўёк: Ван Гизон бўйича. Ок.10хОб.10

7-суткадаги назорат ва тажриба гуруҳ каламушлари уруғдонлари стромал қисм кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.

**7-сутка назорат ва тажриба гуруҳ каламушлари уруғдонлари стромал қисм
параметрлари (M±m)**

	7-сутка назорат	7-сутка тажриба
Оқсил қават қалинлиги, мкм	35,52±0,80	33,25±0,84
Артериолалар диаметри, мкм	106,97±3,07	91,03±3,05*
Артериолалар девори қалинлиги, мкм	20,28±0,89	20,58±0,67
Лейдиг ҳужайралари сони, дона	21,00±0,68	14,22±0,60*

Изоҳ: *-назорат гуруҳидаги кўрсаткичларга нисбатан фарқланиш ишончилиги (*-P<0,05)

Паренхиматоз қисмида 7-сутка назорат гуруҳда уруғдон гистоархитектоникаси бузилмаган. 2в-гуруҳда бурама уруғ найчаларининг ҳужайралари дегрануляцияланган, кўплаб ҳужайралар цитоплазмаси вакуолизацияланган ва шишган. Дистрофик равишда ўзгарган сперматоген эпителияда назорат гуруҳига нисбатан сперматоген ҳужайраларнинг фоиз таркиби камайган. Бу ўзгаришларнинг барчаси уруғдонлар функциясининг пасайишини кўрсатади (2-расмга қаранг).

2-расм. 7-сутка травматик бош мия шикастланишидан кейин тажриба гуруҳ оқ зотсиз каламушлар уруғдони: а-сперматогенезнинг жиддий шикастланиши; б-сперматогонийларнинг базал мембранадан ажралиши; в- сперматоген ҳужайраларнинг «бўшаб қолган зоналари».

Баъзи найчаларда нормал сперматогенез. Бўёқ: гематоксилин-эозин. Ок.10хОб.10

Бурама уруғ найчалари диаметри тажриба гуруҳида назорат гуруҳига нисбатан 17,7% га кичрайган. Ҳар бир бурама уруғ найчасидаги герминатив қатлам қалинлиги 22,8% га кичраганини аниқлаймиз. Сертоли ҳужайралар сони бош мия шикастланишидан кейин 7-суткада 8,7% га камайишини, сперматогониялар сони 12,5% га, 1- ва 2- қатор сперматоцитлар сони 16,3% га ва сперматидалар сони 30,1% га камайганини кузатдик.

Хулоса: Тажрибавий бош мия шикастланишидан кейинги 7-суткада гистологик текширувда бурама уруғ найчалари диаметри динамикада кичрайиб бориши, турли хил кўринишдаги патологик шакллари ҳосил бўлиши, найчалар бўшлиғи кенгайганлигини, сперматоген ҳужайралар найча бўшлиғига кўчиб тушиши ва ҳужайралар нобуд бўлишини, натижада “бўшаб қолган зоналар”ни кўрамиз, турли кўринишдаги морфологик бузилишлар аниқланди. Бу натижалар рўй бераётган патология механизмларини аниқлаш ва зарурий даво чораларини ишлаб чиқиш учун кейинги изланишларни тақозо этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Carmona R C, Villanueva G P, Huete I at estudio y abordaje terapéutico [Hypopituitarism after traumatic brain injury] // Rev Med Chil. – 2020. - all. Hipopituitarismo postraumatismo encefalocraneano: revisión de la literatura y algoritmo de №148(12). – P.1796-1805. Spanish.

2. Dalwadi PP, Bhagwat NM, Tayde PS et al. Pituitary dysfunction in traumatic brain injury: Is evaluation in the acute phase worthwhile? // *Indian J Endocrinol Metab.* – 2017. - №21(1). – P.80-84.

3. Ефремов В.В., Балязин-Парфенов И.В., Папазова А.В., Магомедова Э.Я., Хантимерян Е.М. Структура черепно-мозговой травмы и доступность специализированной неврологической помощи при нейротравме в г. Ростове-на-Дону в период новой коронавирусной инфекции COVID-19 // *Южно-Российский журнал терапевтической практики.* – 2024. №5(2). – С.91-97.

4. Сабилов Д.М., Росстальная А.Л., Махмудов М.А. Эпидемиологические особенности черепно-мозгового травматизма // *Shoshilinch tibbiyot axborotnomasi.* – 2019. - 12-tom. - №2, С.61-66.

5. Rakhimova G. Sh., Teshayev Sh. J. Assessment of Morphological Changes in the Testes on the Third Day After Experimental Traumatic Brain Injury // *American Journal of Medicine and Medical Sciences.* – 2025. – 15(3): 575-576. doi:10.5923/j.ajmms.20251503.18.